

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Encuesta de salud mental, estilo de vida y violencia en estudiantes de secundaria y preparatoria de la Región Sanitaria VI de Cd Guzmán del OPD SSJ, Jalisco, México

2. Planteamiento del problema

Durante la adolescencia, el aumento de presiones y responsabilidades sociales, sumado a la inmadurez e inexperiencia, puede generar angustia, soledad y frustración, favoreciendo la aparición de depresión y ansiedad. En esta etapa se consolidan hábitos que influyen en la vida adulta, así como conductas de riesgo como relaciones sexuales sin protección y consumo de alcohol o drogas. Estas prácticas se asocian con problemas graves de salud, incluidos accidentes, suicidio, violencia y enfermedades prevenibles. Aunque existen instrumentos y políticas para atender la salud mental, es fundamental analizar el estilo de vida adolescente para intervenir oportunamente.

3. Objetivo general

Analizar los factores asociados a la salud mental positiva, trastornos mentales; estilo de vida y violencias, en estudiantes de escuelas de secundaria y preparatoria de los 16 municipios de la Región Sanitaria VI Cd Guzmán del OPD SSJ, Jalisco, en el ciclo escolar 2025-2026.

4. Diseño

Descriptivo y transversal.

5. Métodos

La investigación se desarrollará con una metodología cuantitativa de tipo aplicada, con un diseño descriptivo y transversal, orientado a identificar la prevalencia de salud mental, estilos de vida y violencia en adolescentes de secundaria y preparatoria. El universo lo conforman estudiantes de 12 a 19 años de 16 municipios de la Región Sanitaria VI de Ciudad Guzmán. Se analizarán variables como depresión, ansiedad, intento suicida, conductas de riesgo, consumo de sustancias y distintos tipos de violencia. El estudio permitirá describir y correlacionar variables mediante análisis estadístico, sin establecer relaciones causales.

6. Institución a implementar

Escuelas secundarias y preparatorias/bachilleratos, públicas y privadas de los 16 municipios de la Región Sanitaria VI de Ciudad Guzmán.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Regional de Cd. Guzmán con folio 002.

8. Financiamiento

No se declara.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés.

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |